

La mente a través de sus relatos: en contra de la metáfora literaria en el debate sobre identidad narrativa

Nicolás Andrés Albornoz Mora

Filosofía de la mente

El objetivo del presente ensayo es, por un lado, reconocer la prevalencia de la metáfora LA VIDA ES UNA NOVELA en la investigación filosófica sobre la identidad narrativa y, por otro lado, argumentar que esta metáfora proyecta en una imagen errada que restringe la capacidad explicativa de la narración en el debate sobre identidad personal. Para lograr esto, es necesario entender que la teoría de la identidad narrativa se configura alrededor de otro problema en filosofía: la cuestión de la identidad personal. Desde esta perspectiva, varios autores, entre ellos Taylor (1989), MacIntyre (1984) y Schechtman (1996: 2011), han intentado caracterizar a la identidad personal como una narrativa autobiográfica con el fin de aprovechar las herramientas explicativas de la estructura narrativa: avance temporal, inteligibilidad y coherencia temática, teleológica y causal. Sin embargo, a partir del desarrollo de esta teoría ha existido una predilección por entender a la estructura narrativa como la estructura de la novela. Esta comparación metafórica tiene sus ventajas, puesto que la novela es un fenómeno que posee sus propias herramientas de estudio, una larga tradición crítica, y permite expresar la alta complejidad de la identidad personal en términos de un objeto artístico concreto, abierto a la interpretación y reconocido por todos, sin embargo, como se intentará argumentar esta idea genera una imagen errónea de la identidad que por un lado no coincide con los relatos que existen en el mundo cotidiano y que la gente utiliza todos los días y por otro lado puede llegar a generar una distancia entre la imagen del yo y el yo autoconstituido.

La novela no es la única forma en que las narraciones se presentan en la vida personal. Desde las ciencias sociales y las lingüística (De Fina y Georgakopoulou, 2012; Adam y Lorda, 1999; Polkinghorne: 1988) se ha argumentado que gran parte de la estructura social se sostiene a través de relatos: ya sea desde la conversación cotidiana, la institucionalidad o el debate político. Lo cierto que es el ser humano narra en todos los ámbitos de su vida, desde que va al médico hasta en entrevistas de trabajo. Por lo tanto, y como se intentará argumentar en estas páginas, reducir la estructura narrativa únicamente a la novela implica ignorar otras formas de

comunicación que existen previamente y que coexisten actualmente con la literatura como forma de arte. En este sentido, será importante indagar sobre cómo se podría dirigir la investigación filosófica sobre la identidad narrativa fuera de la metáfora literaria.

Antes de entender y problematizar la teoría de la identidad narrativa es importante indagar sobre las dos grandes preguntas de la identidad personal (Schechtman, 1996). Por un lado, se encuentra la pregunta por la reidentificación que busca resolver cómo una persona n puede seguir siendo la misma entre un tiempo t_1 y t_2 , por lo que es, en esencia, una cuestión epistemológica. A modo de ilustración es posible identificar el problema de la reidentificación remitiendo directamente al experimento mental del barco de Teseo. Por otro lado, está la pregunta por la caracterización que busca entender qué define a una persona, cuáles son sus rasgos distintivos, creencias y deseos, y sus maneras de pensar y actuar que lo diferencian de otros, de manera que se involucra no solo en cuestiones ontológicas, sino también epistemológicas, éticas y empíricas. Un método para diferenciar ambas preguntas es observando el tipo de respuestas que surge para cada una: ante la pregunta si acaso n es la misma persona en t_1 y t_2 solo podemos responder de manera afirmativa o negativa; mientras que al preguntar si a n le pertenece el rasgo x , es posible decir que n se constituye solo de algunos elementos de x , que n no es suficientemente caracterizado por poseer x , o quizás que n se constituye del rasgo x pero este no es relevante para entender su personalidad. Dicho de otra forma, la respuesta por la pregunta sobre la reidentificación es categórica, mientras que para la pregunta sobre la caracterización existen respuestas que no son categóricas. Teorizar que es ser una persona requiere descripciones más robustas y extensas que permitan abarcar las dimensiones psicológicas y normativas de la individualidad.

La teoría identidad narrativa¹ es una respuesta al problema de la caracterización. A grandes rasgos, esta teoría propone que una persona se constituye a través de un conjunto de relatos que orbitan sobre un sujeto material y que la experiencia personal adquiere sentido dentro de una estructura narrativa. La gran utilidad de las narraciones, en este contexto, es que permite enmarcar la acción humana a través de arcos temáticos, personajes y tramas: “to understand someone — myself or anyone else — is to be able to tell a coherent story about him or her”

¹ Si bien es posible encontrar varias vertientes dentro del debate sobre la teoría de la identidad narrativa, existe un conjunto de ideas que constituyen el núcleo de la propuesta y que son suficientes para articular los argumentos en esta investigación (Cf. Albornoz: inédito).

(Rudd, 2012, p. 1). El argumento principal de esta teoría es que la acción se vuelve inteligible gracias a los relatos que la contextualizan y le otorgan un propósito (MacIntyre, 1984; Taylor, 1989). De esta forma cuando se busca responder a la pregunta sobre que caracteriza a una persona resulta imposible no responder con una biografía sobre sus acciones, deseos, creencias y rasgos más particulares que lo distinguen de otras personas.

Schechtman (1996, 2004), una de las autoras fundamentales de la teoría de la identidad narrativa, explica que en el núcleo de la propuesta se encuentra la capacidad de autoconstitución, es decir, el sentido del yo que se produce gracias a la capacidad narrativa. Esta rasgo fundamental de la teoría se propone por varias razones. Una de ellas es que permite explicar la agencia desde las herramientas de la psicología popular (*folk-psychology*). Dado que el sujeto actúa bajo los marcos de entendimiento que utiliza para entenderse a sí mismo, es posible caracterizar a una persona siguiendo estos mismos marcos de entendimiento. Pero más importante es que permite explicar la autoevaluación y la perspectiva como una propiedad constitutiva de la identidad. Por ejemplo, la experiencia de ganar la lotería es distinta en alguien que es inmensamente rico que en alguien que lleva un tiempo luchando contra la adicción en las apuestas. Dado que las experiencias pasadas y expectativas futuras definen nuestra vivencia en su sentido más completo, se puede argumentar que la vivencia es diferente porque existe un trasfondo narrativo único para cada persona:

At the core of this view is the assertion that individuals constitute themselves as persons by coming to think of themselves as persisting subjects who have had experience in the past and will continue to have experience in the future, taking certain experiences as theirs (Schechtman, 1996, p. 94).

De esta forma, es posible entender el trasfondo narrativo (Schechtman, 2011; Dennett, 1988, 1989; Rudd, 2012) como aquello que posibilita el surgimiento de un yo coherente y estructurado a través del cual se definen los modos de experimentación del mundo. Por lo tanto, desde la teoría de la identidad narrativa lo esencial de ser alguien es actuar y pensar como protagonista de un relato en progreso y responder de manera adecuada al conjunto de vivencias que lo constituyen como una persona.

Considerando lo anterior, dentro del debate sobre identidad narrativa ha existido una preeminencia por entender la coherencia del trasfondo narrativo bajo la estructura de la novela.

Esto quiere decir, en pocas palabras, que tener un sentido del yo depende de poseer un grado de coherencia temática y teleológica aplicado al entendimiento autobiográfico de la misma forma en que esto se desarrolla en la literatura. Dennett, en su artículo titulado “Why Everyone is a Novelist” (1988), expresa esta idea de la siguiente forma:

we are all virtuoso novelists, who find ourselves engaged in all sorts of behavior, and we always try to put the best 'faces' on it we can. We try to make all of our material cohere into a single delightful story. And that story is our autobiography. The chief fictional character at the centre of that autobiography is one's self.

De manera más reciente, Davenport (2012: 3) expone también esta analogía:

attitudes and dispositions of thought, judgment, emotion, and other motives that make up a distinctive self are connected and develop together with a coherence of plot, theme, and ethos much like that recognizable in the development of a complex character in a novel.

Ahora bien, esta comparación metafórica proviene incluso desde los autores más fundamentales y defensores de la teoría de la identidad narrativa. MacIntyre (1984) y Taylor (1989) dedican extensas partes de sus libros sobre el yo a analizar obras literarias con el fin de encontrar argumentos, ideas y esquemas que permitan capturar la naturaleza narrativa de la identidad.

Cómo Lakoff y Johnson (cita) han argumentado, no es necesario que las metáforas se encuentren de manera explícitas para operar como estructuras del pensamiento. Por ejemplo, la metáfora EL TIEMPO ES DINERO se ve reflejada en los usos *No voy a gastar mi tiempo contigo* o *He agotado las horas que tenía para responder esta prueba*. En el contexto de la investigación científica, Reynolds (2022) identifica que las metáforas cumplen variadas funciones que van más allá de posibilitar una expresión concreta de ideas abstractas. Una excelente caso para entender esto se da en el ámbito de las ciencias cognitivas y la metáfora LA MENTE ES UN COMPUTADOR que ha sido de utilidad para guiar las teorías sobre la cognición humana. En esta rama de investigación es común encontrarse con términos como ‘algoritmos’, ‘procesamiento’, ‘computar’, o incluso directamente con ‘software’ y ‘hardware’. Lo que Reynolds (2022) busca enunciar es que las metáforas guían y estructuran los caminos de la investigación teórica y empírica.

En el caso de la identidad narrativa ha existido una prevalencia por la metáfora LA VIDA ES UNA NOVELA específicamente en cómo se entiende la coherencia dentro del trasfondo narrativo. De manera similar a como ocurre en literatura, se espera que una narración tenga un temática principal que implique el desarrollo de uno o varios personajes cuyas acciones tengan un sentido hacia la temática general de la obra. Asimismo, tal y como en la novela los eventos adquieren mayor significado cuándo esta ha finalizado, las acciones humanas son mejor entendidas cuando se les comprende retrospectivamente. Como expresa MacIntyre (1984) y Rudd (2012), la acción humana se comprender mejor en cuanto la narración que hacemos de ella involucra una mayor extensión sobre la biografía de un individuo. La inteligibilidad de una vivencia es directamente proporcional a lo que podemos narrar de ella: “the more an action seems to stem from a coherent and stable pattern of values, desires, goals, and character traits, the more it seems under a person's control” (Schechtman, 1996: 159). Por lo tanto, la identidad personal de una persona depende de su capacidad de estructurar su propia vida en la forma de una narración coherente, estable y teleológica.

Christman (2004), Lamarque (2007) y Strawson (2004) han elaborado una serie de críticas sobre la teoría de la identidad narrativa. Todas ellas refieren a la gran distancia que existe entre las narraciones cotidianas y las narraciones literarias. Específicamente, critican que la idea de la novela impone una imagen demasiado exigente para la naturaleza de la vida de las personas. Muchas veces las experiencias de una persona son diversas, no existe un fin único ni tampoco una temática única, esto causaría que ninguna persona cumpla con los requisitos impuestos por la teoría. Dicho en otras palabras, dado que ser una persona consiste tener un conjunto de relatos autobiográficos coherentes, y que muy pocos individuos serían capaces de cumplir con tal nivel de coherencia, muy poco gente serían considerados personas: peor aún, poseer una identidad personal sería un logro y no una característica propia de los seres humanos.

En respuesta a las diversas críticas sobre la identidad narrativa, Schechtman (2011) argumenta que la coherencia del trasfondo narrativo no debe ser interpretada como una exigencia. Para resolver este problema, la autora explica el nivel de coherencia que deseamos alcanzar depende específicamente de la perspectiva que apliquemos sobre nuestras vivencias, para ello propone explicar la identidad personal desde tres roles: el crítico, el autor y el protagonista. En ciertos momentos de la vida uno se dedica evaluar todas sus experiencias con la

misma mirada que un crítico literario, buscando conexiones temáticas, errores y eventos representativos. En otros momentos uno cumple la función del autor, especialmente cuando se toman decisiones sobre eventos importantes. Finalmente, de manera similar a los protagonistas de una novela, uno simplemente vive la experiencia sin poseer un mayor grado de entendimiento de todo lo que está sucediendo. Dado que muchas veces las acciones adquieren mayor significado posterior a su ejecución, lo que la autora propone que es la coherencia del trasfondo narrativo es algo que se debe trabajar mientras se vive e improvisa.

Como se observa, la respuesta de Schechtman (2011) sigue bajo el marco de la metáfora LA VIDA ES UNA NOVELA. Sin embargo, como intentaré argumentar en los siguientes párrafos, esta metáfora sigue imponiendo una imagen errada sobre la identidad personal al restringir la idea de narración bajo el entendimiento literario y no considerar a aquellos relatos que se dan de manera más natural en la experiencia cotidiana. La narración es un fenómeno transversal en la sociedad que se encuentra implicado en contextos que están fuera de lo artístico. Esto no quiere decir que en la investigación sobre la identidad personal no se pueda dirigir desde ideas trabajadas desde los estudios literarios. Al contrario, gran parte de los avances de Taylor (1989) y MacIntyre (1984) provienen de intuiciones adoptadas desde este tipo de estudios. Pero esto no significa que los relatos deban entenderse exclusivamente bajo la estructura de la novela. En los párrafos que quedan de este ensayo me centraré específicamente en los roles conversacionales, aunque dentro de una investigación más dedicada hay varios elementos de la narración cotidiana que otorgan una mejor interpretación para el marco de la identidad narrativa.

Dentro de la narración conversacional se distinguen tres roles (Koven, 2012; De fina y Georgakopoulou, 2011): el narrador, el interlocutor y el personaje. El narrador refiere explícitamente a cuando dentro de un contexto conversacional uno de los participantes extiende su turno de habla durante el tiempo necesario para contar un relato. Su función principal es mantener el turno y describir los eventos, acciones y personajes. Luego, dentro del contexto más grande de la conversación, se propone el rol del interlocutor cuya función es mediar tanto el contenido como sus evaluaciones según el tipo de audiencia presente y sus intervenciones. Las narraciones cotidianas se caracterizan por estructurarse mediante contextos interaccionales, lo que significa que la audiencia juega un rol activo en la estructura final de los relatos. Finalmente, existe el rol del personaje, que corresponde al reflejo interno del narrador en el relato. El

personaje muchas veces coincide con el protagonista del relato, pero muchas de las narraciones conversacionales no se centran de manera exclusiva en el narrador actual. Al contrario, un número significativo de las historias cotidianas pueden configurarse sobre otras personas y sin embargo son capaces de caracterizar al propio narrador.

Hay tres ventajas de usar este esquema por sobre el propuesto por Schechtman (2011). La idea de autor transmite una imagen de control que es capaz de modificar toda la obra con tal de encontrarle un sentido. El narrador en cambio transmite la imagen de alguien que debe saber improvisar según el contexto en que se encuentra y que debe ser capaz de mantener el turno de conversación dentro de un episodio cotidiano. La idea del crítico, por su parte, es quién juzga el sentido de una obra buscando errores y problemas en la coherencia, sin embargo, no existe un componente de adecuación a la audiencia que el rol del interlocutor busca transmitir. Finalmente, es preferible hablar de personaje que de protagonista, ya que muchas veces las personas se definen a través de relatos en que su participación no es protagónica. En los roles literarios de Schechtman (2011) existe una ignorancia de los aspectos comunicativos e interaccionales del relato. Los cuáles son necesarios en la explicación sobre la capacidad narrativa: todo el mundo aprender a contar relatos a través de conversaciones.

Es importante señalar que la imagen autoconstituida siempre esta regulada bajo intereses sociales y la interacción con otras personas: es importante entender que la identidad personal se crea en ambientes de constante intercambio de significados sociales. Además, hay que agregar que gran parte de la identidad narrativa se desarrolla a través del discurso interno. Este proceso reflexivo, fundamental para explicar el auto-entendimiento, no es más que la internalización de una capacidad externa: la comunicación. Las herramientas que la sociolingüística ha utilizado para analizar las narraciones cotidianas representan una ventaja teórica sobre aquellas desarrolladas en los estudios literarios. Si bien, para justificar estas conclusiones es necesario análisis más detallado, me gustaría cerrar señalando que la metáfora LA VIDA ES UN RELATO es lo suficientemente sólida y robusta como para ofrecer los recursos necesarios para abordar el problema de la identidad personal.

Bibliografía

Christman, J. (2004). Narrative Unity as a Condition of Personhood. *Metaphilosophy*, 35(5), 695–713. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.2004.00345.x>

- Dennett, D. (1988). Why Everyone is a Novelist. *The Times Literary Supplement*, 4, 16–22.
- Dennett, D. C. (1989). The Origins of selves: *Cogito*, 3(3), 163–173. <https://doi.org/10.5840/cogito19893348>
- De Fina, A., y Georgakopoulou, A. (2011). *Analyzing Narrative: Discourse and Sociolinguistic Perspectives* (1^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139051255>
- Lakoff, G., y Johnson, M. (1981). *Metaphors We Live By* (6. print). Univ. of Chicago Press.
- Lamarque, P. (2007). On the Distance between Literary Narratives and Real-Life Narratives. *Royal Institute of Philosophy Supplement*, 60, 117–132. <https://doi.org/10.1017/S1358246100009632>
- Koven, M. (2012). Speaker Roles in Personal Narratives. En J. Holstein & J. Gubrium, *Varieties of Narrative Analysis* (pp. 151–180). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.4135/9781506335117.n8>
- MacIntyre, A. (1984). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- Reynolds, A. S. (2022). *Understanding Metaphors in the Life Sciences* (1^a ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108938778>
- Rudd, A. (2007). In Defence of Narrative. *European Journal of Philosophy*, 17(1), 60–75. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0378.2007.00272.x>
- Rudd, A. (2012). *Self, value, and narrative: A Kierkegaardian approach* (1st ed). Oxford University Press.
- Schechtman, M. (1996). *The constitution of selves*. Cornell University Press.
- Schechtman, M. (2007). Stories, Lives, and Basic Survival: A Refinement and Defense of the Narrative View. *Royal Institute of Philosophy Supplement*, 60, 155–178. <https://doi.org/10.1017/S1358246107000082>
- Schechtman, M. (2011). *The Narrative Self*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548019.003.0018>
- Strawson, G. (2004). Against Narrativity. *Ratio*, 17(4), 428–452. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9329.2004.00264.x>
- Taylor, C. (1989). *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge University Press.